

Nerli Cadernos de Êxitos Educacionais

v. 1, n. 1, 2025

Araucária - Paraná

Nerli Cadernos de Êxitos Educacionais,

Araucária - PR, v.1, n.1, 2025.

e-ISSN: XXXX-XXXX

DOI edição completa: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15592839>

APMF do Colégio Estadual Prof. João Nerli da Cruz

CNPj: 10.948.765/0001-01

Rua Jucelino K. de Oliveira, 111. Jardim Dalla Torre.

Araucária - PR

CEP 83704-130

Tel.: (41) 3552-1096

email: aucjoaoncruz@escola.pr.gov.br

Comitê Editorial (*ad hoc* - Voluntário)

Esp. Argos Mayer Rodrigues

Esp. Andrea Cantelle

Esp. Cleomara de Fátima Ferreira da Silva

Esp. Suyanne Moraes Magalhães Rodrigues

Comitê Científico Revisor (*ad hoc* - Voluntário)

Ma. Ana C. N. S. Zattar

Dra. Ana Valeria Abbeg

Ma. Leticia Trzaskos

Dr.^a Samara Elisana Nicareta

MSc. Thiago Phelippe Abbeg

Dro. Valter Andre Jonathan Osvaldo Abbeg

Sumário

Editorial - “Boas Práticas”: iniciativa de valorização docente <i>Argos Mayer Rodrigues</i>	2
<i>DOI</i>	
Concepção, Organização e Lançamento dos “ Cadernos de Êxitos Educacionais”: consolidação de uma cultura de autoria e valorização docente <i>Valter Andre Jonathan Osvaldo Abbeg</i>	4
<i>DOI</i>	
Batalhando pelas Coordenadas Cartesianas: experiência com estudantes de 7º ano do Ensino Fundamental <i>Cleomara de Fátima Ferreira da Silva</i>	8
<i>DOI</i>	
Interpretar pontos dados num plano cartesiano: experiência com 7º anos do Ensino Fundamental <i>Andrea Cantelle</i>	12
<i>DOI</i>	

Editorial - “Boas Práticas”: iniciativa de valorização docente

Argos Mayer Rodrigues¹
DOI

No âmago das práticas educativas que ecoam pelos corredores do Colégio Estadual Professor João Nerli da Cruz, emerge um vigoroso compromisso com a promoção de uma educação viva, pulsante e repleta de significado para nossos estudantes. Trata-se de um trabalho silencioso, muitas vezes imperceptível ao olhar apressado sobre o cotidiano, mas, revelando-se essencial ao desenvolvimento pleno das potencialidades docentes, configurando um verdadeiro mosaico de experiências formativas.

Os professores desta escola, imbuídos de uma paixão que transcende as obrigações burocráticas e curriculares, assumem o protagonismo não apenas como mediadores do conhecimento, mas como verdadeiros engenheiros de trajetórias educativas, marcadas por ousadia, criatividade e generosidade. Em cada prática, percebem-se lampejos de inovação e reinvenção que, por meio de metodologias ativas e projetos interdisciplinares, erguem pontes entre saberes, ampliando horizontes e despertando a curiosidade dos estudantes.

Um dos muitos exemplos dessa pulsante vitalidade são as preparações e participações em olimpíadas científicas, como a OBMEP e a OBA, nas quais os alunos, guiados por docentes comprometidos, são instigados a ultrapassar os limites do conhecimento formal, a resolver problemas complexos e a cultivar o prazer da descoberta. Da mesma forma, a construção de foguetes para a MOBFOG, atividade que alia física, engenharia e imaginação, atesta a capacidade de integrar diferentes áreas do saber em um mesmo projeto, favorecendo o protagonismo estudantil ao transformar conceitos abstratos em experiências concretas.

A riqueza de práticas se estende ainda à produção de um livro de história em quadrinhos, concebido com a participação ativa dos estudantes do 6º ano. A narrativa gráfica, elaborada com esmero e dedicação, demonstra o poder transformador da linguagem visual e do trabalho colaborativo, evidenciando como a criatividade pode alavancar o interesse dos alunos e fomentar o desenvolvimento de múltiplas

¹ Diretor do Col. Est. Prof. João Nerli da Cruz, argos.rodrigues@escola.pr.gov.br

competências. Entre outros projetos interdisciplinares, como a produção de donuts ou a fabricação de pizzas, ilustram, por sua vez, a capacidade dos professores de transcender as barreiras disciplinares, ao transformar conteúdos aparentemente isolados em vivências significativas e prazerosas; e mesmo o projeto de linha do tempo que envolve os estudantes do ensino médio em um movimento de pesquisa, análise e reconstrução de saberes científicos, históricos, culturais e sociais. Essas práticas não apenas introduzem conceitos de matemática, ciências e linguagem, mas também despertam o senso de responsabilidade, o trabalho em equipe e o respeito às diferenças.

O mesmo entusiasmo pedagógico se manifesta nos preparatórios para a participação nos Jogos Escolares, nas oficinas realizadas durante a semana cultural e nas inúmeras aulas criativas que, embora por vezes se percam no dia-a-dia do tempo e espaço escolar, jamais deixam de semear curiosidade e senso crítico. A cada atividade, os estudantes são convidados a exercer seu protagonismo, a expressar ideias, a desafiar hipóteses e a construir, coletivamente, novos sentidos para o mundo ao seu redor.

É nesse contexto que a divulgação dessas boas práticas, por meio de iniciativas como o “Nerli - Caderno de Êxitos Educacionais”, adquire um valor inestimável, não apenas por registrar a memória viva da escola pública, mas também por legitimar o trabalho incansável dos professores que, dia após dia, reafirmam sua crença inabalável na potência transformadora da educação. Reconhecer, sistematizar e compartilhar essas práticas significa, sobretudo, valorizar o protagonismo docente, pois cada projeto narrado carrega consigo a marca indelével de educadores que não se contentam com a repetição de fórmulas prontas, mas que ousam sonhar, criar e renovar, sempre com o olhar voltado para a formação integral dos estudantes.

As boas práticas que se multiplicam nas salas de aula e nos espaços de convivência do Colégio Estadual Professor João Nerli da Cruz transcendem a mera execução de conteúdos curriculares: elas se constituem como expressões de humanidade, cidadania e esperança de um futuro melhor. E ao serem reveladas e compartilhadas, tornar-se-ão faróis que poderão iluminar o caminho de todos aqueles que acreditam, incondicionalmente, no poder transformador de uma escola pública verdadeiramente comprometida com a dignidade e o futuro de cada estudante.

Concepção, Organização e Lançamento dos “Cadernos de Êxitos Educacionais”: consolidação de uma cultura de autoria e valorização docente

Valter Andre Jonathan Osvaldo Abbeg²

DOI

Breve Apresentação, Justificativa e Importância

Considerando a relevância cada vez mais premente de se reconhecer, registrar e disseminar as práticas pedagógicas inovadoras e bem-sucedidas que emergem no interior da escola pública, sobretudo em contextos periféricos e desafiadores, a criação do periódico científico “Nerli - Caderno de Êxitos Educacionais” revelou-se como uma estratégia fundamental para a construção de uma memória institucional viva e para a promoção de uma cultura de autoria e de sistematização reflexiva entre os docentes.

Essa proposta, alinhada às concepções de Meadows (1999) e Pietrocola (2009) sobre a importância da comunicação e divulgação científica como meios de democratização do conhecimento, visa legitimar e amplificar as vozes daqueles que constroem, cotidianamente, saberes transformadores.

Objetivo:

Descrever e analisar, à luz de uma perspectiva crítica e colaborativa, a experiência de concepção, organização e publicação do periódico científico da escola.

Público-alvo:

Professores, equipe pedagógica e comunidade escolar do Colégio Estadual Professor João Nerli da Cruz, além de educadores e pesquisadores interessados em práticas educativas inovadoras no contexto da escola pública.

² Doutorando em Ciências da Educação (USC-Py), Pedagogo do Col. Est. Prof. João Nerli da Cruz, e-mail valter.abbeg@escola.pr.gov.br

Componentes Curriculares Envolvidos:

Projetos interdisciplinares envolvendo Língua Portuguesa, História, Matemática, Ciências, Arte e Educação Física entre outras unidades curriculares, contemplando as demandas e especificidades de cada área do conhecimento e promovendo a integração de saberes.

Descritores Envolvidos:

Envolve todos os descritores da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), potencializando o protagonismo, a cultura escolar e a formação continuada docente.

Desenvolvimento e Implementação:

a. Planejamento:

O processo de idealização e planejamento do “Nerli - Caderno de Êxitos Educacionais” teve início a partir de reuniões ampliadas entre a equipe gestora, os professores e representantes do núcleo pedagógico, nas quais se discutiu a necessidade de criar um instrumento de registro e difusão das práticas pedagógicas que fossem, simultaneamente, reconhecido como legítimo no campo acadêmico e acessível à comunidade escolar. Essas reuniões, caracterizadas por momentos de escuta ativa e reflexão conjunta, possibilitaram a formulação de diretrizes editoriais claras, que levaram em consideração não apenas a especificidade das práticas a serem relatadas, mas também as normas técnicas e científicas que regem a produção acadêmica de qualidade.

b. Registro do Desenvolvimento da Atividade:

Durante a etapa de implementação, foram organizados encontros formativos e rodas de conversa, com o intuito de orientar os professores na redação dos relatos de prática, enfatizando a importância de empregar uma linguagem clara, precisa e fundamentada, capaz de articular os referenciais teóricos à prática vivenciada. Paralelamente, fomentou-se um ambiente de diálogo e colaboração, no qual os relatos em elaboração eram submetidos à leitura crítica e às sugestões construtivas dos pares, estimulando, assim, a constituição de uma comunidade de prática investigativa e solidária. Esse movimento dialoga diretamente com as reflexões de

Lévy (1998) sobre a construção coletiva de conhecimento e de Santos (2005) sobre a democratização da universidade e dos saberes.

c. Recursos Utilizados:

A implementação do projeto contou com recursos humanos compostos pelos próprios docentes autores e pelos membros voluntários do Comitê Editorial, assim como recursos materiais básicos, como computadores e câmeras fotográficas para o registro visual das experiências pedagógicas. Para assegurar a originalidade dos relatos, adotou-se o uso do software Plagius, destinado à detecção de similaridades textuais, garantindo, dessa forma, a integridade acadêmica e a credibilidade científica do periódico.

Resultados Alcançados:

A publicação da primeira edição do “Nerli - Caderno de Êxitos Educacionais” constituiu não apenas um marco simbólico de reconhecimento do protagonismo docente, mas também um instrumento concreto de valorização profissional e de fortalecimento do vínculo entre a escola e a comunidade. Os relatos aprovados, registrados com ISSN e DOI, passaram a integrar um acervo institucional de práticas pedagógicas, potencializando a visibilidade das experiências e fomentando a possibilidade de sua replicação e adaptação em diferentes contextos educacionais. Constatou-se, ainda, um impacto positivo na postura reflexiva dos professores, que, ao se engajarem no processo de escrita e revisão, ampliaram sua compreensão acerca da importância do registro sistemático e da partilha de saberes como forma de aprimoramento contínuo da prática pedagógica.

Reflexão Final:

A experiência de concepção e publicação do “Nerli - Caderno de Êxitos Educacionais” evidenciou, de maneira inequívoca, o potencial transformador do ato de escrever sobre as próprias práticas, sobretudo quando esse ato se inscreve em um contexto institucional que valoriza e legitima a voz docente. Ao consolidar-se como uma ferramenta de memória, reflexão e disseminação, o periódico não apenas confere visibilidade às práticas educativas exitosas, mas também contribui para

o fortalecimento de uma identidade coletiva que reafirma o papel essencial da escola pública como espaço de excelência, cidadania e inovação pedagógica, em consonância com as concepções de Meadows (1999) e Pietrocola (2009) sobre o caráter social e emancipador da divulgação científica.

Referências:

BRASIL. Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Ministério da Educação, 2018.

FREIRE, Paulo. Pedagogia da Autonomia. São Paulo: Paz e Terra, 1996.

LIBÂNEO, José Carlos. Didática. Cortez, 2013.

LÉVY, Pierre. A inteligência coletiva: por uma antropologia do ciberespaço. São Paulo: Loyola, 1998.

MEADOWS, A. J. A comunicação científica: perspectivas para o século XXI. Brasília: Editora UnB, 1999.

PARANÁ. Secretaria de Estado da Educação. Documento Curricular do Paraná, 2019.

PIETROCOLA, Maurício. Divulgação científica e ensino: interfaces e implicações. Revista Brasileira de Ensino de Ciência e Tecnologia, v. 2, n. 1, 2009.

SACRISTÁN, J. Gimeno. O Currículo: uma reflexão sobre a prática. São Paulo: Artmed, 2000.

SANTOS, Boaventura de Sousa. A universidade no século XXI: para uma reforma democrática e emancipatória da universidade. São Paulo: Autêntica, 2005.

Batalhando pelas Coordenadas Cartesianas: experiência com estudantes de 7º ano do Ensino Fundamental

Cleomara de Fátima Ferreira da Silva³

DOI

Breve Apresentação, Justificativa e Importância

O projeto intitulado “Batalhando pelas Coordenadas Cartesianas” tem como objetivo proporcionar aos estudantes do Ensino Fundamental uma abordagem prática, interativa e lúdica para a aprendizagem de conceitos fundamentais da matemática, tais como as coordenadas cartesianas, a geometria e o raciocínio lógico. Fundamentado nas diretrizes da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), especialmente no componente curricular de Matemática para os anos finais do Ensino Fundamental, este projeto busca consolidar habilidades descritas como essenciais, como a capacidade de representar e localizar pontos no plano cartesiano, bem como de analisar formas geométricas e suas propriedades (EF07MA17 e EF07MA18).

A utilização do jogo como recurso didático-pedagógico visa promover um ambiente de aprendizagem dinâmico, favorecendo o engajamento dos estudantes e estimulando o pensamento crítico e a resolução de problemas. Durante as atividades propostas, os estudantes são desafiados a aplicar o sistema de coordenadas para localizar e atacar as embarcações adversárias, o que contribui para o desenvolvimento das noções de posicionamento e mapeamento em um plano cartesiano de forma significativa e contextualizada.

Desta forma, o projeto se alinha às competências gerais da BNCC, em especial àquelas que enfatizam o pensamento científico, crítico e criativo (Competência 2) e a valorização do conhecimento e sua aplicação para a compreensão e intervenção na realidade (Competência 1). Assim, ao integrar os conceitos matemáticos ao contexto lúdico do jogo, busca-se ampliar as possibilidades de aprendizagem e consolidar

³ Professora do Col. Est. Prof. João Nerli da Cruz, e-mail: cleomara.ferreira@escola.pr.gov.br

as habilidades previstas para essa etapa escolar, fortalecendo a autonomia intelectual e a capacidade de abstração dos estudantes.

Objetivo(s)

Trabalhar a aprendizagem sobre coordenadas cartesianas, estratégia, raciocínio lógico, previsão de jogadas, localização espacial, leitura de tabelas alfanuméricas, entre outros.

Público-alvo:

7º Ano

Componentes Curriculares Envolvidos

Matemática

Conteúdos Desenvolvidos

Interpretar informações por meio de coordenadas cartesianas.
Plano cartesiano: conceitos iniciais.

Descritores Envolvidos

D1 – Identificar a localização/movimentação de objeto em mapas, croquis e outras representações gráficas.
D9 - Interpretar informações apresentadas por meio de coordenadas cartesianas.

Desenvolvimento e Implementação

Após a aplicação do conteúdo Plano Cartesiano e interpretação por meio de coordenadas cartesianas, assistimos um vídeo explicativo sobre Batalha Naval, na sequência distribuimos o tabuleiro para que as duplas formadas pudessem jogar e conseqüentemente completar a atividade.

Imagens e documentos

Resultados Alcançados

A atividade foi realizada de forma colaborativa e participativa, os estudantes demonstraram interesse e participaram com empenho, criou-se em sala de aula um ambiente divertido e desafiador.

Referências

Ribeiro, V. (2020, maio). *Batalha naval no papel*.

<https://professoravilmaribeiro.blogspot.com/2020/05/batalha-naval-no-papel.html> (acesso em 22 de fevereiro de 2025).

Interpretar pontos dados num plano cartesiano: experiência com 7º anos do Ensino Fundamental

Andrea Cantelle⁴

DOI

Breve Apresentação, Justificativa e Importância

O presente projeto tem como foco o ensino e a aprendizagem do plano cartesiano, com ênfase na identificação, representação e interpretação de pontos no sistema de coordenadas. A proposta é voltada aos estudantes do 7º ano do Ensino Fundamental, no componente curricular de Matemática, e busca promover uma aprendizagem significativa. A importância reside na necessidade de tornar o ensino da Matemática mais acessível, lúdico e contextualizado.

A justificativa para a implementação dessa proposta baseia-se na adoção de boas práticas pedagógicas, que consideram o contexto material e diversificado da turma, promovem a colaboração entre os estudantes e criam um ambiente acolhedor e motivador. A utilização de jogos como a batalha naval e criação de desenhos como coordenadas, tanto quanto a reorganização do espaço físico da sala de aula (saindo da estrutura tradicional) estimulam o protagonismo dos estudantes, favorecendo a construção coletiva do saber, o desenvolvimento da autonomia e o fortalecimento de competências essenciais para a formação cidadã e crítica dos estudantes.

Objetivo(s)

Identificar a localização de pontos no plano cartesiano.
Representar e interpretar pontos dados num plano cartesiano. Localizar pontos no plano cartesiano.

Público-alvo

7º Ano

⁴ Licenciada em Matemática (Claretiano) e Especialista em Professores do Ensino Médio de Matemática (Unicentro), Professora do Col. Est. Prof. João Nerli da Cruz, e-mail andrea.marmilicz@escola.pr.gov.br

Componentes Curriculares Envolvidos

Matemática.

Conteúdos Desenvolvidos

Plano Cartesiano.

Descritores Envolvidos

D-1 - Identificar a localização/movimentação de objeto em mapas, croquis e outras representações gráficas.

D9 - Interpretar informações apresentadas por meio de coordenadas cartesianas.

Desenvolvimento e Implementação

As Boas Práticas para o Ensino de Matemática são estratégias pedagógicas que visam facilitar a compreensão e o aprendizado dos conceitos matemáticos. Elas envolvem o uso de recursos variados, como jogos, atividades práticas e tecnologia, além de promover a interação entre os alunos. A educação matemática tem se transformado ao longo dos anos, buscando formas de tornar o aprendizado mais envolvente e eficaz. As boas práticas para o ensino de matemática realizando atividades continuamente exploradas, promovendo um ambiente inclusivo e estimulante.

Técnicas Utilizada

Fomentar um ambiente de aprendizado positivo e encorajar a resolução colaborativa de problemas utilizando uma forma diferenciada dos demais dias: organização das carteiras, tornando um ambiente acolhedor e mais acessível para troca de experiências, despertando o interesse dos alunos, contribuindo para uma formação mais sólida e crítica na disciplina. Assim o aluno tem a oportunidade de aplicar a matemática em situações do cotidiano. O uso de jogos matemáticos também se destaca, pois possibilita a prática de forma lúdica e interativa. Além disso, o ensino colaborativo, que incentiva o trabalho em grupo, (usamos o jogo Batalha Naval), promovendo a troca de ideias e a resolução de problemas coletivamente.

Imagens e documentos - Etapas seguidas na implementação

Trabalho em grupo para promover a colaboração e a troca de ideias entre os estudantes.

Troca de experiência entre os estudantes.

Exemplos práticos e contextualizados que relacionem a matemática com a vida cotidiana, facilitando a compreensão.

Desenvolvimento de projetos que estimulem a resolução de problemas reais.

Utilização de jogos e atividades lúdicas (jogo Batalha Naval), que estimulem o raciocínio lógico e a motivação dos alunos.

Feedback contínuo e individualizado para acompanhar o progresso de cada aluno e ajustar métodos de ensino.

Resultados Alcançados

Enfocamos a conexão entre teoria e prática, utilizando métodos diversificados para engajar os alunos. Promover atividades interativas, estimulando o pensamento crítico e a colaboração. Percebemos que é essencial criar um ambiente de aprendizagem inclusivo, onde todos se sintam seguros para expressar suas dúvidas e opiniões, favorecendo um aprendizado significativo e duradouro.

Referências

GIOVANNI Júnior, José Ruy. **A conquista da matemática**: 6º ano: ensino fundamental: anos finais / José Ruy Giovanni Júnior, Benedicto Castrucci. 4. ed. São Paulo: FTD, 2018.

NAME, Miguel Asis. **Tempo de Matemática**: 6º ano. 4. ed. São Paulo: Editora do Brasil, 2019.

GIOVANNI, Jr. J. R.; CASTRUCCI, B. **A conquista da Matemática**: 7.º ano: ensino fundamental – 4. ed – São Paulo: FTD, 2018.

PATARO, P. M.; BALESTRI, R. Matemática essencial. 7.º ano: ensino fundamental – 1. ed. – São Paulo: Scipione. 2018.

SOUZA, J. R. **Matemática realidade & tecnologia**: 7.º ano: ensino fundamental – 1. ed. – São Paulo: FTD, 2018.

Imagens: <https://www.canva.com/>

O que é um plano cartesiano?

<https://brasilecola.uol.com.br/o-que-e/matematica/o-que-e-plano-cartesiano.htm> Acesso em 07/01/2025.

